

МОЛОДЁЖНАЯ ЗАНЯТОСТЬ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА

Валиев Акбар Халилович

Старший преподаватель кафедры История Узбекистана, Джизакского
Государственного Педагогического Университета
e-mail: akbarxon1962@mail.ru

Аннотация: В статье рассматриваются, вопросы занятости молодёжи в условиях Узбекистана, которой являются одной из важнейших социально-экономических проблем нашего времени. В республике последовательно реализуется политика занятости молодёжи на этапе перехода к рынку, как важнейшая составная часть социальной политики государства, конечной целью которой является достижение эффективной занятости молодёжи, обеспечивающей их доходами.

Ключевые слова: «Стратегия действий по развитию Узбекистана на 2017-2021 годы», социальная защита, рынок труда, трудовые ресурсы, занятость молодёжи.

ЎЗБЕКИСТОН ШАРОИТИДА ЁШЛАР БАНДЛИГИ

Аннотация: Мақолада бугунги давримизнинг муҳим ижтимоий-иқтисодий муаммоларидан бири бўлган Ўзбекистонда ёшлар бандлиги сиёсати масалалари ёритилган. Республикада бозор иқтисодиётига ўтиш даврида ёшларни иш билан таъминлаш масаласи давлат ижтимоий сиёсатининг энг муҳим таркибий қисми сифатида изчил амалга оширилмоқда, унинг пировард мақсади ёшларга муносиб иш жойларини яратиш уларнинг бандлигини таъминлаш ва даромад олишлари учун шароит яратишдан иборат.

Калит сўзлар: ««2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини Республикасини Ривожлантиришнинг Ҳаракатлар Стратегияси», ижтимоий ҳимоя, меҳнат бозори, меҳнат ресурслари, ёшлар бандлиги.

YOUTH EMPLOYMENT IN UZBEKISTAN

Abstract: The article deals with the issues of youth employment in the conditions of Uzbekistan, which are one of the most important socio-economic problems of our time. The republic consistently implements the youth employment policy at the stage of transition to the market, as the most important component of the social policy of the state, the ultimate goal of which is to achieve effective youth employment that provides them with income.

Key words: "Action Strategy for the Development of Uzbekistan for 2017-2021", social protection, labor market, labor resources, youth employment.

Как известно, будущее и прогресс государства и общества определяются не только богатыми природными ресурсами, полезными ископаемыми или другими богатствами, но во многом связаны с достижениями подрастающего молодого поколения. Поэтому, исходя из требований завтрашнего дня, необходимо еще более усилить активное участие молодежи в дальнейшем углублении демократических реформ и развитии гражданского общества в стране.

В Узбекистане уделяется особое внимание воспитанию здорового, гармонично, всесторонне развитого поколения, государственная молодёжная политика в числе приоритетов. Именно здоровая и образованная молодёжь – фундамент будущего великого государства. Создан прочный законодательно-нормативный фундамент, на котором выстраивается воспитание и развитие молодёжи. С обретением независимости в нашей стране одним из первых нормативно-правовых актов на законодательном уровне, принятом 20 ноября 1991 года, был Закон Республики Узбекистан «Об основах государственной молодёжной политики в Республике Узбекистан» [3, с. 1]. Данный законодательный акт создал законодательную основу для разработки и осуществления молодёжной политики, направленной на создание условий для социального и духовного развития молодого поколения.

Всесторонне защищены интересы молодежи страны в Конституции Республики Узбекистан, более 20 законах, указах и постановлениях, а также в международных документах, направленных на защиту прав и интересов подрастающего поколения. За годы независимости проведена масштабная работа для того, чтобы дети росли здоровыми, получали качественное образование и были всесторонне развитыми личностями. В частности, проведены реформы по охране материнства и детства, совершенствованию системы образования, развития детского спорта и потенциала. Созданы дворцы молодёжи, современные медицинские центры, образовательные учреждения, спортивные сооружения для всестороннего развития подрастающего поколения. Проводятся правовые, организационные и социально-экономические меры для становления и развития интеллектуального, творческого и иного потенциала молодёжи.

В соответствии с Государственной программой «Год здоровой матери и ребенка» 15 сентября 2016 года был принят Закон «О государственной молодёжной политике» в Республике Узбекистан, предусматривающий дальнейшее совершенствование механизмов формирования и реализации молодёжной политики. Согласно данному акту под государственной молодёжной политикой следует понимать систему социально-экономических,

организационных и правовых мер, осуществляемых государством и предусматривающих создание условий для социального становления, развития интеллектуального, творческого и иного потенциала молодёжи [4, с. 1]. В данном правовом акте разъяснены такие понятия как «молодёжь (молодые граждане)», «молодая семья», «молодой специалист», «молодёжное предпринимательство». В частности, под молодёжью понимаются лица в возрасте от четырнадцати до тридцати лет включительно. В законе определены основные принципы, направления, государственные, территориальные и иные программы государственной молодёжной политики.

Закон «О государственной молодёжной политике» обеспечивает гарантии прав, свобод, социальной защиты и интересов молодёжи. Предусмотрена поддержка одарённой и талантливой молодёжи, молодёжного предпринимательства, обеспечение социальной службы молодёжи.

В своем докладе на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 19 сентября 2017 года Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подчеркивал: «Молодёжь сегодняшнего мира – это крупнейшее по численности за всю историю человечества поколение, насчитывающее 2 миллиарда человек. Завтрашний день, благополучие планеты, зависят от того, какими людьми вырастут наши дети. Наша ключевая задача – обеспечить условия для самореализации молодёжи, создать заслон на пути распространения «вируса» идеологии насилия. Считаем, что для этого надо развивать многостороннее сотрудничество в сфере социальной поддержки молодого поколения, защиты его прав и интересов. В связи с этим, Узбекистан предлагает разработать Международную конвенцию ООН о правах молодежи – унифицированный международно-правовой акт, нацеленный на формирование и реализацию молодёжной политики в условиях глобализации и бурного развития информационно-коммуникационных технологий. На наш взгляд, государства-подписанты должны взять на себя твердые обязательства поднять эту сферу до уровня одного из главных, жизненно важных приоритетов своей социальной политики» [1, с. 1].

Узбекистан принял и свой не менее важный документ - «Стратегия действий по развитию Узбекистана на 2017- 2021 годы», где в четвертой стратегии «Приоритетные направления развития социальной сферы» выделен пункт «Совершенствование системы социальной защиты населения и охраны здоровья, повышение социально-политической активности молодёжи». В нем говорится о повышении социально-политической активности молодёжи, усилении их роли в управлении государством и обществом, обеспечении

занятости молодёжи, выпускников профессиональных колледжей, широкое привлечение их к предпринимательской деятельности [6].

В Узбекистане созданы правовые основы для гарантированного обеспечения молодёжи работой. Так, установлен минимум социальной обеспеченности, гарантирующий, в частности, право на первоначальную трудовую занятость или материальную компенсацию в соответствии с действующим законодательством. В целях содействия занятости молодежи, окончившей образовательные учреждения, на предприятиях, в учреждениях и организациях резервируется минимальное количество рабочих мест.

В каждом областном центре, крупных городах и районах систематически проводятся ярмарки вакантных рабочих мест. Систематическое проведение ярмарок свободных рабочих мест, предоставление льгот работодателям, оказание помощи молодежи в налаживании своего дела и выделении микрокредитов также способствуют лучшему обеспечению занятости. Причем регулярное проведение во всех регионах нашей страны ярмарок свободных рабочих мест, организуемых Министерством труда и социальной защиты населения нашей страны и его подразделениями на местах, а также общественными организациями, признается на мировом рынке труда как нововведение. Участвуя в подобных ярмарках, учащиеся профессиональных колледжей получают возможность лучше ознакомиться с вакантными рабочими местами на промышленных и производственных предприятиях, субъектах предпринимательства на своей территории, изучить созданные там условия, получить сведения о размере заработной платы. Самое главное - с представителями молодежи, которые в соответствии с полученной специальностью, собственными интересами и желанием выбрали работу, прямо на ярмарке заключается трудовой договор.

В настоящее время молодёжь в Узбекистане составляет почти 50 процентов от потенциала всего трудоспособного населения в стране. Это говорит о том, что занятость населения в нашей стране имеет большие перспективы в плане формирования и развития.

С учётом роста рабочей силы к 2020 году молодёжь стала одной из самых многочисленных групп населения среди официально зарегистрированных в Узбекистане безработных. По данным статистики в Узбекистане январе-июле 2019 года, уровень безработицы среди молодёжи составлял 9,1%, тогда как на соответствующий период 2020 года из-за отрицательного воздействия COVID-19 показатель составил 20,1% [2].

В последние три года в Узбекистане делается всё возможное, чтобы решить вопросы, существующие в сфере трудовых отношений, на рынке труда,

в том числе и среди молодёжной безработицы. Разрабатываются специальные программы, вводятся дотации и различные преференции. В частности 27 июня 2018 года Указом Президента утверждена Государственная программа - «Молодёжь – наше будущее», нацеленная на обеспечение занятости молодёжи путем содействия и поддержки в реализации молодежных бизнес-инициатив, стартапов, идей и проектов, обучения незанятой молодежи востребованным специальностям и навыкам ведения бизнеса [7].

Или, в нынешней ситуации, когда вопрос продовольственной безопасности становится определённой проблемой даже для самых развитых стран мира, в рамках проекта «Каждому молодому человеку – один гектар» почти 65 тысячам молодых дехкан республики выделено свыше 54 тысяч 232 га земли. В результате таких важных мер за три года обеспечена занятость почти 560 тысяч молодых людей. Такое отношение молодежи к труду достойно признания [5].

Таким образом, государственной программой предусматривается дальнейшее развитие системы профессионального обучения, подготовки и переподготовки молодёжи, нуждающейся в трудоустройстве. Молодые люди будущего страны, и от стартовых условий их деятельности зависит её последующее развитие. Поэтому в Узбекистане принимаются действенные меры для обеспечения эффективной занятости молодежи. Изменяющиеся условия различных сфер общественной жизни требуют от государства нового подхода к обучению молодежи, помощи в организации ее взаимодействия с работодателями. В последующие годы после коронавирусной пандемии предстоит не только преодолеть его последствия, но и создать условия для экономического роста, способного дать работу новому поколению трудоспособных граждан страны.

Литературы:

1. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 19 сентября 2017 года на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. //Народное слово, 2017 год, 20 сентября
2. Данные Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан /<https://mehnat.uz>
3. Закон Республики Узбекистан «Об основах государственной молодежной политики в Республике Узбекистан» //Молодежь Узбекистана.-1991.-21 ноября.
4. Закон Республики Узбекистан «О государственной молодежной политике» от 15. 09. 2016 г.//Народное слово, 2016 г., 16 сентября.
5. Садуллаев А. «Молодёжь – прочная опора страны» 29.06.20 <http://uza.uz>

6. Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах [Электронный ресурс] - Режим доступа – <http://lex.uz/docs/3107042#3108076>

7. Указ Президента Республики Узбекистан от 27.06.2018 «О Государственной программе Yoshlar-Kelajagimiz”// Национальная база данных законодательства, NoУП-5466//